

Grande área do conhecimento: Ciências Humanas

Título do Projeto: ESTUDOS PARA UMA FILOSOFIA VOLTADA À EDUCAÇÃO ECO-CENTRADA

Autores: Pablo Silva Quezado de Oliveira; Silmara Lúcia

Marton

Departamento/Unidade/Laboratório: Departamento de Educação/Instituto de Educação de Angra dos Reis

INTRODUÇÃO:

Vivemos na contemporaneidade em meio a uma miríade de crises de ordem econômica, política, social, cultural, institucional, ideológica, epistêmica, educacional, midiática, psíquica, ecológica. Tais crises se articulam entre si e, significativamente, demonstram ser o resultado de modos de viver e pensar dos seres humanos segundo a lógica predadora, antropocêntrica, consumista, competitiva, impiedosa e voraz do sistema capitalista. No desenvolvimento desta pesquisa, realizamos uma ampla revisão de literatura, com recorte situado na produção de pensamento de autores das ciências da complexidade e de indígenas, cujos conceitos, ideias, noções e proposições oferecem subsídios significativos para uma compreensão mais ampla e crítica do tempo presente, na perspectiva de uma “ecologização das ideias” (Almeida, 2008). Mediante o esforço de dialogar saberes científicos e saberes tradicionais, apresentamos um repertório conceitual que ofereça fundamentos para uma prática filosófica na educação norteada pela ecologia.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:

O teólogo, escritor e filósofo Leonardo Boff (2008) apresenta reflexões fundamentais para se pensar sobre Ecologia que, segundo argumenta, é compreendida de maneira muito reduzida e equivocada quando atrelada apenas a “ecologia natural”. Destaca, em contrapartida, a amplitude do termo a partir deste princípio básico – saber ver a “interdependência orgânica entre tudo e tudo” (Boff, 2008, p. 27). O ato de ecologizar implica em “relacionar tudo para os *lados*” (Boff, *idem*, p. 26), para superar saberes fechados em si mesmos; em desenvolver uma visão que vai para *trás*, ou seja, caminhar de modo genealógico no estudo das coisas, reconhecendo a sua história ancestral até o hoje; e ver para a *frente*, porque tudo tem passado, futuro e direito a ele. O autor discorre acerca de grupos sociais diversos que pelejam pela causa ecológica, porém ressalta ser a preservação da Terra uma pauta a ser defendida por todos. Propõe, assim, alguns caminhos: a ecotecnologia que, pela técnica, se volte a um tipo de desenvolvimento que seja sustentável ecologicamente; a ecopolítica, pela abdicação do paradigma moderno do desenvolvimento e comprometida com a justiça

social; a ecologia social que, rompendo com binarismos e a estrutura patriarcal e machista, faça a interação entre sistemas sociais e os demais ecossistemas; a ética ecológica, pela ruptura com o utilitarismo e antropocentrismo, no sentido de uma visão ecocêntrica para o equilíbrio da comunidade terrestre; a ecologia mental, considerando que estamos adoecidos e, para tanto, é preciso que criemos novas subjetividades; e, por fim, a mística cósmica, o caminho do coração, pelo exercício da sensibilidade aliada à revolução espiritual. Edgar Morin, um pensador crucial das ciências da complexidade, tem discutido há décadas acerca do paradigma moderno e sua incapacidade em responder aos problemas que enfrentamos, dada sua racionalidade demasiadamente objetiva e cientificista, ausente de subjetividade e filosofia, marcada pela separação entre cultura e natureza, assim como entre cultura humanística e cultura científica, e determinada pela fragmentação dos saberes e desvalorização de outras formas de conhecimento. Entre os cientistas estudados nas “ciências da complexidade”, o físico Fritjof Capra (1982) defende a necessidade de uma virada do paradigma moderno para outro, no sentido de uma articulação entre ciência, sociedade e espiritualidade, através de uma visão sistêmica e holística da vida. Os processos que estão implicados nos sistemas vivos e orgânicos são caracterizados por evolução, adaptação, crescimento, auto-renovação, cooperação, criatividade, auto-organização e geração de sintropia, princípios estes que ressignificaram nossas concepções do “tempo”, da “máquina” e do

“homem”. Na mesma direção, o agrônomo, cientista e ativista Antônio Nobre (2019) tem argumentado que o individualismo é impróprio para o crescimento e extremamente prejudicial para um ecossistema natural e tem defendido a interdisciplinaridade para o estudo da complexidade dos sistemas munidos de organicidade, tal como a própria Terra, destacando a cooperação como condição imperiosa para o bom funcionamento de um ecossistema. Humanos e não-humanos integram a mesma teia, sem hierarquizações que os coloquem em posição de superioridade de um relação ao outro, conforme os estudos de Eduardo Viveiros de Castro (2005) sobre o perspectivismo ameríndio. A cosmovisão ocidental se vale da dissociação entre natureza e cultura ancorada na ideia de que “humanidade” seria um valor metafísico e moral que diferenciaria os seres humanos dos outros animais. A animalidade como algo a ser repellido, inadequado e “incultural” é uma maneira de desvalorizar os povos indígenas e, por consequência, os saberes tradicionais. A existência de tribos remanescentes na Amazônia prova a eficácia de suas tecnologias, métodos e relação homem-natureza (Castro, 1996). A Amazônia não é um espaço “puro” que nunca foi tocado, mas somente se sustentou graças a esses povos. Os povos indígenas no Brasil e suas lideranças, há décadas, como são o caso do xamã yanomami Davi Kopenawa (2010) e Ailton Krenak (2020), têm alertado para o genocídio cometido pelos homens brancos, por meio de atividades do garimpo e invasões dos territórios indígenas, provocando assim, por meio de sua forma de viver e pensar guiada

pela lógica da mercadoria e do utilitarismo, riscos gigantescos para a vida do planeta.

CONCLUSÕES:

Mediante a “ecologização de ideias” oriundas dos saberes científicos e saberes tradicionais, da junção entre cultura científica e cultura humanística, e em sintonia com o sentido mais amplo de Ecologia com bem defendido por Boff, identificamos a relevância do encontro entre ciência, espiritualidade e filosofia, entre pesquisa acadêmica e as crises contemporâneas, e a nossa necessária implicação como sujeitos no planeta. O estudo oferece um horizonte epistêmico de grande valor para o pensamento filosófico educacional, de modo a suscitar práticas educativas que levem os estudantes a pensarem sobre si mesmos na direção do que os impele ao outro, ao coletivo, ao destino da humanidade e, mais amplamente, ao destino da Terra.

AGRADECIMENTOS:

Agradecemos à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) da UFF que, mediante a concessão da bolsa de Iniciação Científica pelo Programa Institucional do CNPq, tornou possível a realização dessa pesquisa.

